

QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Mamatqulov Qudratjon Ergashevich

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti tayanch doktoranti.

qudratjonmamatqulov317@gmail.com,

<https://orcid.org/0009-0006-6906-3765>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17551687>

Annotatsiya: ushbu tadqiqotda raqamli texnologiyalarning qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdagi o'rni va ta'siri tahlil qilinadi. So'nggi yillarda raqamli yechimlarning keng joriy etilishi agrar sohada boshqaruvni soddalashtirish, ma'lumotlarga tezkor kirish va resurslardan oqilona foydalanish imkonini bermoqda. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi va Andijon viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi ma'lumotlari asosida raqamlashtirish loyihalarining yalpi hosil ko'rsatkichlariga ta'siri aniqlangan

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, qishloq xo'jaligi, hosildorlik, raqamlashtirish loyihalari, regressiya tahlili, samaradorlik, "Raqamli O'zbekiston - 2030".

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi qishloq xo'jaligida sezilarli o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Fermer xo'jaliklari zamonaviy raqamli vositalardan foydalanish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini samarali boshqarish, zarur axborot va xizmatlarga tezkor kirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Raqamli yechimlar hosildorlikni aniqlik bilan prognoz qilish, sug'orish, o'g'itlash va boshqa agrotexnik tadbirlarni ilmiy asosda rejalashtirishga xizmat qilmoqda. FAO (2019) ma'lumotlariga ko'ra, raqamli qishloq xo'jaligi rivojiga ta'sir etuvchi uch asosiy omil mavjud: birinchidan, fermerlar va agrar soha vakillarining internet, mobil aloqa va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish darajasi; ikkinchidan, qishloq aholisi orasida raqamli ko'nikmalar mavjudligi; uchinchidan, raqamli agro-tadbirkorlik va innovatsion madaniyatning shakllanganligi. Tezkor internet va smartfonlarning keng tarqalishi natijasida mobil ilovalar va raqamli platformalar orqali qishloq joylarda axborot va xizmatlarga kirish ancha qulaylashdi.

Shunga qaramay, rivojlanayotgan mamlakatlarda ko'plab kichik fermer xo'jaliklari hali ham raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatiga ega emas. "Raqamli qishloq xo'jaligi ekotizimi"ni shakllantirish uchun innovatsion g'oyalarni amalga oshirishga imkon beruvchi ijtimoiy va iqtisodiy muhit yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda startaplar va yoshlar faol ishtirok etmoqda, chunki ular raqamli savodxonlikka ega bo'lib, yangi yechimlarni ishlab chiqish salohiyatiga egadirlar. Raqamli ta'lim yo'nalishlarini o'quv dasturlariga kiritish orqali yosh avlod raqamli vositalardan foydalana olishni o'rganadi. Raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi asosiy muammolardan biri-internetga kirish imkoniyatining cheklanganligidir. ITU (2016) hisobotiga ko'ra, rivojlangan davlatlarda internet foydalanuvchilari soni yuqori bo'lsa-da, rivojlanayotgan mamlakatlarda bu ko'rsatkich past bo'lib, ayniqsa qishloq va shahar hududlari o'rtasidagi tafovut sezilarli. Ta'lim va daromad darajasi ham internetdan foydalanishga ta'sir ko'rsatadi: yuqori ma'lumotli foydalanuvchilar onlayn xizmatlardan faol foydalansa, kam ta'limli qatlam asosan ijtimoiy tarmoqlar va muloqot uchun foydalanadi. Qishloq joylarda mobil qurilmalar asosan aloqa vositasi sifatida ishlatiladi, bu esa agrar yo'nalishdagi raqamli ilovalarni tatbiq etishda muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Shuningdek, internet xizmatlari narxining yuqoriligi, smartfonlar sonining kamligi hamda

tarmoq qamrovining cheklanganligi raqamli agrar ilovalar imkoniyatini toraytiradi. Turli texnologik yechimlarning o'zaro mos kelmasligi va maslahat xizmatlarining yetarli emasligi ham fermerlar uchun to'siq bo'lib qolmoqda.

Shu sababli, qishloq joylarda internet va mobil texnologiyalarni keng joriy etish orqali raqamli vositalar yordamida hosilni oldindan hisoblash, ishlab chiqarish jarayonlarini rejalashtirish hamda resurslardan samarali foydalanish imkonini kengaytirish mumkin.

Tadqiqot natijalari: mazkur tadqiqot doirasida O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi hamda Andijon viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi ma'lumotlari asosida raqamlashtirishga doir loyihalarning yalpi hosil ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganildi. Tadqiqotda paxta hosili bog'liq o'zgaruvchi, raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilgan loyihalar esa mustaqil o'zgaruvchi sifatida qabul qilinib, oddiy chiziqli regressiya modeli yordamida tahlil amalga oshirildi. Modelning asosiy maqsadi - qishloq xo'jaligida amalga oshirilgan raqamlashtirish loyihalarining yalpi hosil ko'rsatkichlariga ta'sirini aniqlash va uni iqtisodiy jihatdan baholashdan iborat. Tahlil natijalari regressiya modeli umumiy statistik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

O'rganish natijasida hosil qilingan regressiya tenglamasi quyidagicha ifodalanadi:

Yalpi hosil=244062,2+6090,0(amalga oshirilgan raqamlashtirish loyihalari)

Ushbu tenglama qishloq xo'jaligi mahsuldorligining raqamlashtirish jarayonlariga bog'liqligini ilmiy asosda ko'rsatib beradi. O'zgarmas qiymat-244 062,2 tonna-bu raqamlashtirish ishlari amalga oshirilmagan sharoitda mavjud bo'lgan boshlang'ich hosil miqdorini bildiradi. Mustaqil o'zgaruvchi koeffitsienti esa 6 090,0 bo'lib, bu har bir raqamlashtirish loyihasining yalpi hosilga ijobiy ta'sir ko'rsatishini anglatadi. Olingan natijalar qishloq xo'jaligida strategik rejalashtirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qarorlar qabul qilishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, raqamli texnologiyalar qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish va samaradorlikni oshirishda eng muhim omillardan biri hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida agrar sohada raqamlashtirish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bu jarayonni jadallashtirishda "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi, "Aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalarini rivojlantirish" dasturi hamda xalqaro hamkorlik asosidagi innovatsion loyihalar muhim o'rin tutmoqda.

Shu bilan bir qatorda, tadqiqot davomida aniqlanishicha, mavjud tizimda kadrlarning raqamli savodxonlik darajasi pastligi, axborot tizimlari o'rtasida integratsiya yetarli darajada yo'lga qo'yilmagani kabi tizimli muammolar mavjud.

Xulosa: umuman olganda, olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jaligida raqamli transformatsiya jarayonlari ishlab chiqarish bosqichlarini avtomatlashtirish, boshqaruv tizimlarini takomillashtirish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida shakllanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020 yil 5 oktyabrdagi PF-6079-son Farmoni
2. Marius Mishels, Wilm Fecke, Jan-Xenning Feil, Oliver Mushshof, Fredirik L.B, Saskia Krone "Anytime, anyplace, anywhere"—A sample selection model of mobile internet adoption in german agriculture,2020.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/agr.21635>,<https://ideas.repec.org/a/wly/agri/bz/v36y2020i2p192-207.html>
3. Toshpo'latov D. Qishloq xo'jaligida raqamli transformatsiya imkoniyatlar va yechimlar. [monografiya]-"Omadbek print number one" MCHJ. Andijon: 2025.-143 b
4. Абрамов В И. и др, Применение социального моделирования с использованием агент-ориентированного подхода в приложении к науднотехническому развитию, реализации НИОКР и поддержке инновационного потенциала, DOI:
<http://doi.org/10.20914/2310-1202-2019-3-339-357>,
5. International Telecommunication Union (ITU) and Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Status of Digital Agriculture in 18 countries of Europe and Central Asia 2020. <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/ca9578en>